

УДК 377

ТАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ НАПАДЕНИЯ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ, ВООРУЖЕННОГО НОЖЕМ

Баландин А.А.

*Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, Тюмень,
Россия
Email: alexeibalandin612@gmail.com*

Настоящее исследование направлено на обоснование эффективности использования ситуаций оперативно-служебной деятельности в учебно-тренировочном процессе сотрудников полиции, обучающихся по программам профессиональной подготовки по должности служащего «Полицейский». В статье представлены результаты научного исследования направленного на выявление эффективности использования в учебно-тренировочном процессе, типовых ситуаций, связанных с защитой от ударов ножом направленных на формирование навыков применения физической силы и формирования тактического мышления у сотрудников полиции. В рамках исследования были разработаны ситуации защиты от ножа. Данные ситуации были апробированы на слушателях профессиональной подготовки. Результаты исследования показали, что использование данных типовых ситуаций эффективно влияет на формирование навыков применения физической силы и тактики действий сотрудников.

Ключевые слова: применение физической силы, боевые приемы борьбы, физическая подготовка, сотрудники полиции, тактика защиты от нападения.

ВВЕДЕНИЕ

Повседневная профессионально-служебная деятельность сотрудников полиции направлена на выявление, предупреждение и пресечение противоправных и преступных действий, а также на задержание правонарушителей в случае их неповиновения. Не редко в ходе задержания сотрудники полиции сталкиваются с активным сопротивлением со стороны правонарушителей для преодоления которого возникает необходимость применения физической силы и специальных средств. Как показывает практический опыт, чаще всего применять физическую силу и специальные средства во время выполнения оперативно-служебных задач по соблюдению прав и законных интересов граждан приходится сотрудникам патрульно-постовой службы, госавтоинспекции, участковым уполномоченным полиции и сотрудникам уголовного розыска. В связи с этим к данным сотрудникам год от года предъявляются все более и более высокие требования как в аспекте морально-психологической подготовки, так и к уровню физической подготовленности, развитию физических качеств и навыков боевых приемов борьбы. В настоящее время развитие и совершенствование профессиональных

навыков и физических качеств в органах внутренних дел осуществляется в рамках занятий по профессиональной, служебной и физической подготовке, а также на инструктажах перед заступлением на службу. В свою очередь, в образовательной системе МВД России курсанты и слушатели обучаются боевым приемам борьбы и совершенствуют профессионально-важные физические качества в рамках учебной дисциплины «Физическая подготовка», предусмотренной программой профессионального обучения. В рамках данной дисциплины слушатели изучают способы силового задержания, способы освобождения от захватов, защиту от ударов ругами и ногами, а также способы отражения нападения с использованием тяжелых предметов и холодного оружия [1, с. 68]. В этой связи важно отметить значимость умелого владения боевыми приемами борьбы, зачастую спасающих жизнь сотрудникам полиции во время преступных посягательств. Но, даже при условии отлично сформированных навыков владения боевыми приемами, сотрудники полиции не всегда способны к их реальному применению, поскольку приемы самозащиты и задержания как правило изучаются без привязки к ситуациям оперативно-служебной деятельности и ограничиваются лишь демонстрацией техники выполнения какого-либо приема на несопротивляющемся ассистенте. А как известно для успешного применения того или иного приема необходима правильная тактика его применения. Поэтому, обучение тактике применения боевых приемов является одним из важнейших элементов подготовки сотрудников полиции.

Кроме того, стоит понимать, что в ситуациях, связанных с защитой от нападения на сотрудника полиции с ножом или иным колюще-режущим предметом даже физически слабый правонарушитель, может причинить серьезные телесные повреждения подготовленному сотруднику. Поэтому сотрудник полиции должен уметь быстро принимать решения в стрессовых ситуациях, сохраняя при этом самообладание и действуя в рамках закона. Высокая степень опасности нападений на сотрудников полиции с использованием холодного оружия и колюще-режущих предметов обуславливает актуальность поиска эффективных способов обучения тактике защиты от вооруженных нападений. Не случайно ведутся активные разработки эффективных методик тактики применения боевых приемов борьбы. Так, авторы Насадюк Е.В. и Симонтовский А.П. в своей научной работе выделили ряд основных тактических требований соблюдение которых позволило бы успешно разрешать опасные оперативно-служебные ситуации [2, с. 617]. Троян Е.И. и Силкин Н.Н. в своем исследовании практически обосновали эффективность использования ситуационных заданий, связанных с применением физической силы в подготовке сотрудников ППС, а также выявили эффективность использования различных уровней сложности выполнения ситуационных задач в подготовке сотрудников ППС [3, с. 213]. Войнов П.Н., Клименко Б.А., Кутергин Н.Б. рассматривали основные особенности техники и тактики защиты сотрудника полиции при нападении на него с использованием холодного оружия (ножа) [4, с. 81]. Чигорьев Е.А. теоретически обосновывал алгоритм тактики построения действий сотрудника полиции в случаях силового задержания, а также особенности формирования тактического мышления у сотрудников полиции [5, с. 117]. В исследовании Баркалова С.Н. были рассмотрены особенности использования

комплексных направленных на развитие навыков обеспечения личной безопасности сотрудников полиции [6, с. 150]. Однако на наш взгляд проводимых исследований по проблеме обучения тактике применения боевых приемов борьбы в ходе защиты от нападения на сотрудника полиции с использованием ножа явно недостаточно. В связи с чем имеется необходимость устранения противоречия, возникшего между потребностью в качественно подготовленных сотрудниках полиции способных эффективно применять физическую силу при защите от нападений с холодным оружием и отсутствием теоретически и экспериментально обоснованной методики подготовки. **Цель исследования** – выявление эффективных способов обучения сотрудников полиции тактике защиты от нападений с использованием ножа.

Задачи исследования:

1. Проанализировать научную, учебную и методическую литературу для выявления опыта по обучению тактике защиты от нападений с холодным оружием, ножом в том числе.

2. На основе анализа литературных источников определить, принципы, этапы, способы обучения сотрудников полиции тактике защиты от нападений с холодным оружием, ножом в том числе.

3. Апробировать эффективность использования ситуационного метода в обучении сотрудников полиции тактике защиты от нападений с холодным оружием, ножом в том числе.

Методы исследования: анализ литературных источников, ситуационное моделирование, тестирование, метод экспертной оценки.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Эффективность применения боевых приемов борьбы в значительной степени зависит от умения сотрудника полиции правильно оценивать ситуацию, быстро принимать решения и выбирать наиболее подходящий прием. Важно учитывать факторы, такие как количество правонарушителей, их физическое состояние, возраст, рост, вес, наличие оружия и окружающая обстановка (время суток, время года, погодные условия). Поэтому, хорошо сформированные навыки выполнения боевых приемов не дают сто процентной гарантии успешности их применения в экстремальной ситуации, поскольку наиболее важной составляющей является грамотная выстроенная тактика применения того или иного приема.

Эффективность защитных действий сотрудника полиции от нападений с ножом зависит от правильно сформированного тактического мышления сотрудника, которое заключается в умении быстро и верно оценивать ситуацию и принимать соответствующее грамотное решение, позволяющее решить оперативно-служебную задачу. Одним из наиболее эффективных способом развития тактического мышления у сотрудников полиции на наш взгляд является моделирование ситуаций оперативно-служебной деятельности, а именно защитных действий от нападения с ножом. Моделирование таких ситуаций в равной степени позволяет решать, как двигательные задачи, так и отрабатывать тактику действий.

Исследование проводилось на базе Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России со слушателями, обучающимися по должности служащего «Полицейский». В исследовании принимали участие слушатели в возрасте от 25 до 30 лет, мужского пола. В начале исследования 15 слушателей были поделены на две группы контрольную и экспериментальную. Согласно методике исследования Т-критерий Уайта в контрольную группу было определено 7 человек, а в экспериментальную группу 8 человек. На занятиях по физической подготовке в рамках темы «Удары и защита от ударов» контрольная группа занималась по плану в соответствии с методическими материалами. Экспериментальная группа слушателей апробировала ситуационный метод тренировки, в соответствии с которым были разработаны оперативно-служебные ситуации нападения на сотрудника полиции с использованием ножа: при проверке документов; во время пресечения им распития спиртных напитков в общественном месте; во время досмотра транспортного средства; при составлении протокола об административном правонарушении; в ограниченном пространстве (коридор, квартира, лестничный марш). При отработке данных ситуаций оценивались как технические, так и тактические навыки обучающихся.

Для получения объективных результатов исследования у слушателей был выявлен исходный уровень владения навыками защиты от ударов ножом в ситуациях оперативно служебной. На момент начала исследования представители контрольной и экспериментальной группы показали практически равный уровень. Средний бал в контрольной группе составил 3,25, а в экспериментальной 3,29. Согласно методике Т-критерий Уайта, полученные слушателями оценки были проранжированы в возрастающем порядке от меньшего значения к большему с присвоением соответствующих рангов (мест). В результате суммы полученных рангов испытуемые экспериментальной группы показали значение 65, в контрольной группе было получено значение 50. Сравнив наименьшее полученное значение с данным в таблице Т-критерий Уайта, соответствующим для количества испытуемых ($n_k = 7$ и $n_{\bar{k}} = 8$) при 5 % уровне значимости (38), мы видим, что различия в группах на момент начала исследования не имеют достоверного характера, следовательно, испытуемые имеют одинаковый уровень владения навыками защиты от ударов ножом. После проведения апробации, а именно использования в рамках занятий по физической подготовке типовых ситуаций защиты от нападения правонарушителя вооруженного ножом, нами было проведено итоговое тестирование экспериментальной и контрольной группы. В итоговом тестировании испытуемые контрольной группы по шкале от 1 до 10 получили следующие оценки 4;5;5;5;5;6;6 показав, тем самым средний бал 5,14, в свою очередь испытуемые экспериментальной группы в этом же тесте получили оценки 7;8;9;9;9;9;10;10, что составило средний бал 8,87. Полученные показатели свидетельствуют о том, что навыки применения защиты от ударов ножом у представителей экспериментальной группы значительно превосходят навыки представителей контрольной группы (рис 1).

Рис. 1. Средний бал испытуемых контрольной и экспериментальной группы в начале и в конце исследования

Полученные в итоговом тестировании оценки были проранжированы в общий ряд от большего к меньшему, с присвоением соответствующих рангов (мест) (табл. 1).

Таблица 1

Результаты ранжирования экспериментальной группы и контрольной группы в итоговом тестировании

Гр.	n	Баллы																
		ЭГ	8									7	8	9	9	9	9	10
КГ	7	4	5	5	5	5	6	6										
Рэ										8	9	10	11	12	13	14	15	
Рк		1	2	3	4	5	6	7										

Примечание: Рэ – ранги представителей экспериментальной группы; Рк– ранги представителей контрольной группы; n – количество участников группы.

Суммирование рангов в контрольной группе выявило величину 28, суммирование рангов в экспериментальной группе выявило величину 92. Согласно методике определения достоверности результатов, сравним полученную наименьшую величину 28 с величиной данной в таблице Т-критерий Уайта, для 5 % уровня значимости (38) при (пк = 7 и пэ = 8). Полученное значение 28 меньше значения данного в таблице, следовательно, результаты тестирования являются достоверными.

ВЫВОДЫ

1. Проанализирована: научная, учебная и методическая литература по обучению тактике защиты от нападений с холодным оружием, ножом в том числе.
2. На основе анализа литературных источников определены принципы, этапы, способы обучения к обучению сотрудников полиции тактике защиты от нападений с холодным оружием, ножом в том числе.
3. Выявлена эффективность использования ситуационного метода в обучении сотрудников полиции тактике защиты от нападений с холодным оружием, ножом в том числе. Использование ситуационных задач, связанных с защитой от нападений

на сотрудников полиции с ножом, в подготовке слушателей, проходящих профессиональное обучение, эффективно влияет на формирование навыков боевых приемов борьбы и тактики их применения в условиях, приближенных к реальному несению службы.

Список литературы

1. Черкесов Р.М., Настуев Э.Б., Кануков А.М. Совершенствование обучения сотрудников полиции боевым приемам борьбы и рукопашного боя на занятиях по физической подготовке в образовательных организациях МВД России / Р.М. Черкесов, Э.Б. Настуев, А.М. Кануков // Теория и практика физической культуры. – 2020. – №9. – С. 68-69.
2. Насадюк Е.В., Симонтовский А.П. Особенности тактики применения боевых приемов борьбы сотрудниками полиции / Е.В. Насадюк, А.П. Симонтовский // E-Scio. – 2023. – №2 (77). – С. 615-620.
3. Троян Е.И., Силкин Н.Н. Обучение сотрудников патрульно-постовой службы полиции применению физической силы на основе использования ситуационного метода / Е.И. Троян, Н.Н. Силкин // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 4 (88). – С. 207-214.
4. Войнов П.Н., Клименко Б.А., Кутергин Н.Б. Особенности техники и тактики защиты от нападения преступника, вооруженного холодным оружием / П.Н. Войнов, Б.А. Клименко, Н.Б. Кутергин // Педагогика. Психология. Дефектология. – 2014. – №4. – С. 80-83.
5. Чигоряев Е.А. Тактика применения боевых приемов борьбы сотрудником полиции при задержании / Е.А. Чигоряев // Физическая культура в системе профессионального образования: идеи, технологии и перспективы: Материалы VII Всероссийской межвузовской научно-практической конференции, Омск, 01 апреля 2022 года. – Омск: Филиал федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации в г. Омске. – 2022. – С. 114-122.
6. Баркалов С.Н. Комплексное формирование готовности обучающихся образовательных организаций МВД России к обеспечению личной безопасности в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия / С.Н. Баркалов // Автономия личности. – 2020. – № 1 (21). – С. 146-153.

**TACTICS FOR THE USE OF COMBAT TECHNIQUES BY POLICE
OFFICERS IN DEFENSE AGAINST AN ATTACK BY AN OFFENDER ARMED
WITH A KNIFE**

Balandin A.A.

*Tyumen Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Tyumen, Russia
E-mail: alexseibalandin91@mail.ru*

This article addresses the pressing issue of improving the effectiveness of police training in defensive tactics against attacks with bladed weapons, particularly knives. In today's law enforcement environment, the ability to quickly and accurately assess a situation, make timely decisions, and employ combat techniques in extreme conditions is particularly important. A key component of successful defense is not only mastery of the

techniques but also the development of tactical thinking, which allows officers to adapt to various operational situations.

The author emphasizes that existing training methods are often limited to demonstrations of techniques without considering the specifics of operational situations, which reduces their practical value. Therefore, special attention is paid to simulating situations that closely resemble real-life situations, which helps develop officers' skills in accurately assessing situations and selecting optimal defensive tactics. A study conducted at the Tyumen Institute for Advanced Training of the Ministry of Internal Affairs of Russia tested a method for using situational tasks in physical training classes. The experimental group of trainees used specially developed knife attack scenarios, which revealed a significant improvement in their skills compared to the control group, which received training using traditional methods. Statistical analysis confirmed the effectiveness of this approach. The study also examines the theoretical foundations of tactical thinking development, the principles and stages of training, and the specifics of simulating situations that facilitate the development of professional skills. It concludes that further improvements in police training methods are needed, particularly in the area of protection against armed attacks, which is essential for improving their personal safety and performance. Overall, the study confirms that the use of situational training in police training facilitates a more thorough acquisition of tactical techniques and an improved level of professional competence, which ultimately contributes to more successful performance in real-world operational settings.

Keywords: use of physical force, combat wrestling techniques, physical training, police officers, defense tactics against attack.

References

1. Cherkesov R.M., Nastuev E.B., Kanukoev A.M. Improving the training of police officers in combat techniques of wrestling and hand-to-hand combat in physical training classes in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, *Theory and practice of physical education*, **9**, 68 (2020).
2. Nasadyuk E.V., Simonovsky A. P. Features of the tactics of using combat techniques by police officers, *E-Scio*, **2**, 615 (2023).
3. Troyan E.I. Training of police patrol officers in the use of physical force based on the use of the situational method, *Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, **4**, 207 (2020).
4. Voynov P.N., Klimenko B.A., Kutergin N.B. Features of the technique and tactics of defense against an attack by a criminal armed with a bladed weapon, *Pedagogy. Psychology. Defectology*, **4**, 80 (2014).
5. Chigoryaev E.A. Tactics of using combat techniques by a police officer during an arrest, *Physical education in the system of vocational education: ideas, technologies and prospects: Proceedings of the VII All-Russian Interuniversity Scientific and Practical Conference, Omsk, April 1, 2022*. 114 (Omsk: Branch of the Federal State Treasury Military Educational Institution of Higher Education "Military Academy of Logistics named after A.V. Khrulev" of the Ministry of Defense of the Russian Federation in Omsk. 2022).
6. Barkalov S.N. Comprehensive formation of readiness of students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia to ensure personal security in conditions associated with the use of physical force, special means and firearms, *Personal Autonomy*, **1**, 146 (2020).